

OILAVIY MAROSIMLARDA DINIY-AQIDAVIY QARASHLAR TALQINI

Sohibova Kumush

TerDU lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi

II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969126>

Annotatsiya

Mazkur maqolada marosim folklorining asosiy qismini tashkil etuvchi muhim qism oilaviy marosimlarda diniy-aqidaviy qarashlar haqida fikr yuritilgan.

Oilaviy marosimlarda diniy-aqidaviy qarashlar talqini, folklorshunos va tilshunos olimlarning bu boradagi qarashlari, oilaviy-maishiy marosimlarda umumetnik, sinfiy va shajaraviy (oilaviy-nasliy) an'analar, oilaviy marosimlarning muhim qismini tashkil etuvchi bolaga ism qo'yish hamda diniy va aqidaviy qarashlarga, e'tiqodlarga boy bo'lgan aza va motam marosimlari kabi qator masalalar tahlil qilingan va munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy marosim, ism qo'yish, totemizm, shomonizm, animizm, chilla, aza, motam, urf-odat, ma'raka.

Asosiy qism

Har bir xalqning o'z an'ana va qadriyatlariga xos bo'lgan bir qancha urf-odat va milliy-oilaviy marosimlari mavjud. Ana shunday milliy-oilaviy marosimlarda diniy aqidaviy qarashlar va ularni o'tkazish jarayonlari bilan bog'liq an'analar, udumlar hamda ularni uyushtirishga mansub vositalar kiradi. Chunki oilaviy marosimlarda diniy qarashlar barcha xalqlarda qadimdan shakllangan ham etnografik, ham umuminsoniy qadriyatlar hisoblanadi. Ularda muayyan xalqning azaliy urf-odatlarini, an'analari, milliy madaniyati ifodalangan bo'lib, ularga nisbatan madaniy meros, madaniy jarayon, madaniy makon, madaniy an'ana va madaniy fond kabi tushunchalar qo'llanilib kelinmoqda¹.

Fanda qabul qilingan o'ziga xos mezonlarga ko'ra insoniyat hayotining muhim burilish nuqtalari bilan bog'liq holda o'tkaziladigan tadbirlar oilaviy marosimlar deb yuritiladi. Oila va oilaviy marosimlar etnosga oid madaniy va maishiy an'analar uzatuvchisi hamda davomchisi sanaladi.

Qadimgi an'analarga ko'ra chaqaloq bilan bog'liq ba'zi urf-odatlar tug'ilajak bolani turli xavf-hatardan saqlash maqsadida ayol kishining homiladorlik davridanoq o'tkazilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, homiladorlik bilan bog'liq turli magik marosimlar va rasm-rusumlar dunyo xalqlari orasida keng tarqalgan bo'lib, tadqiqotchilar tomonidan keng asosda o'rganilgan.

¹ Курбаназарова Н. Ш. Сурхондарё воҳаси тўй маросими этнографизмларининг семантик табиати ва лингвомаданий тадқиқи фил. фан. фал. док. (PhD) дисс. – Термиз, 2021. – В.11

Kishilarga ism qo'yish tarixi qadimgi e'tiqod va topinishlar hisoblanmish totemizm, shomonizm, animizm kabilar bilan bog'liq. Ba'zi ismlar bolaga og'irlik qiladi, degan tasavvurga borganlar. Hatto bola bu ulug', og'ir ismni ko'tara olmay, baxtsizlikka uchrashi mumkin, deya irim qilganlar. Umuman, ism qo'yish jarayonida mutanosiblik-munosiblik nuqtayi nazariga amal qilingan. Shu bilan birga juda qadim zamonlardan bolaning sog' bo'lishi, yashab ketishi, kelgusi baxti unga qo'yilgan ism bilan bog'liq bo'ladi, deb hisoblashgan.

Binobarin, chaqaloqqa muvaffaqiyatli tanlab berilgan nom uning taqdirini o'zida mujassam qiladi, kishi o'z ismiga o'xshaydi, deb hisoblashgan, shunga ishonishgan. Natijada odamlar xosiyatli va xosiyatsiz, bexosiyat ismlar bor deb bilganlar. Shu sababli chaqaloqning turli kasalliklarga chalinaverishi, yoki bolaning turavermasdan nobud bo'lishi, bola badanida turli nuqsonlarning paydo bo'lishi, qolaversa farzandning kelgusidagi baxti uning ismiga bog'liq, deb hisoblaganlar. Mana shunday tasavvurlar tufayli zamonlar o'tishi bilan chaqaloqqa beriluvchi ism odamni o'zaro farqlash, atashgina emas, balki uni turli balo-qazolardan asraydigan, muhofaza qiladigan, qutqaradigan vositaga aylanib borgan.

Oilada farzand birin-ketin nobud bo'laversa o'z farzandiga Tursunxon, To'xtasin, O'lmas, Turdi, Turg'un, Mahkam kabi ismlar qo'yilgan. Qadimiy diniy e'tiqodlarga asoslanib, osmon jismlariga, ularning qudratiga sig'inish asosida Oyxon, Oyoqiz, Yulduz, Hulkaroy, Cho'lpon, Cho'lponoy, Quyoshbek kabi ismlar paydo bo'lgan. Ba'zi hollarda qadimda muqaddas deb ulug'langan hamda sig'inilgan ayrim hayvon va qushlarning nomlaridan ham ismlar yasalgan. Bunday ismlar guruhiga Bo'rivoy, Arslon, Lochin, Qo'chqor, Sherzod kabi nomlarni kiritish mumkin.

Ba'zi chaqaloqlar badanidagi biror bir ortiqcha belgilar, masalan, xol, toj, nor, qizil tamg'a, ortiqcha barmoq va boshqa belgilar bilan tug'ilgan. Bu nuqson va belgilar bolalarga ism berishda hisobga olinmasa, ular bolaning sog'ligiga, hayotiga, kelajak turmushiga xavf tug'diradi deb ishonishgan. Bunday chaqaloqlarni o'z nomi bilan tug'ilgan bola, deb hisoblashgan va ularga o'sha ortiqcha belgilar asos bo'lgan ismlar qo'yilgan. Masalan, Xolboy, Noeboy, Toji, Xoltoji, Anora, Ortiq, Oltiboy kabi nomlar shular jumlasidandir.

Xalq tasavvurida chaqaloq bilan uning onasini ins-jinslar ta'siridan eson-omon saqlash ularning chilla davri tartib qoidalariga qanchalik rioya qilishlariga bog'liq bo'lgan.

Chilla inson hayotidagi xatarli, eng og'ir va eng mas'uliyatli davrini anglatuvch leksema hisoblanadi. Odatda farzand tug'ilganda, kelin-kuyovning

nikohidan keyin va marhumning vafotidan keyin qirq kunlik davrga nisbatan chilla atamasi qo'llaniladi va bu davrda ma'lum tartib-qoidalar, magik rasm-rusumlar, cheklashlarga amal qilinadi. Umuman, chilla davri va u bilan bog'liq rasm-rusumlar va urf-odatlar ham ba'zi tadqiqotchilar tomonidan maxsus o'rganilgan.

Chaqaloq chillasi chiqquncha qorong'ulikdan qattiq muhofaza qilinadi. Shuning uchun bu davrda avvallari honadon o'chog'idagi olov, sham yoki shamchiroq shu'lasini, keyinchalik, honadon yoritgichlari o'chirilmagan. Bunday odat o'zbeklardagi kabi tojiklarda ham uchraydi. Bizning fikrimizcha, bu odat yovuz kuchlarning yorug'likdan qochib, qorong'ulikda faollashadi degan qadimiy diniy e'tiqodga asoslanadi. Chunki, chaqaloq chillasi bilan bog'liq rasm-rusumlarda olov, chiroq, va yorug'likka e'tiqod qilish, ularni yovuz kuchlarni quvish xususiyatiga ega bo'lgan magik vosita, aniqrog'i himoya vositasi deb tushunish alohida o'rinni egallaydi.

Bu irimlar va e'tiqodlar qoldig'i ajdodlarimizning yorug'lik va olovni muqaddaslashtirish bilan bog'liq mifologik tasavvurlari zahirida shakllangan an'analar sirasiga kiradi. Qolaversa, chilla davri bilan bog'liq marosimlardagi turli tabular va cheklashlar ildizlari qadimgi zardushtiylik marosimlariga borib taqalishi mumkin. Zero zardushtiylar e'tiqodiga ko'ra tug'ish, kasalliklar, hattoki inson farzandining tug'ilishi ham organizmning mudor, makruh bo'lishiga, insonning barkamol jismoniy holati buzilishiga olib kelgan. Poklanish marosimlariga oid zardushtiylik yozuvlarida ta'kidlanishicha, haz ko'rgan, tuqqan va kasal bo'lgan ayollar ma'lum cheklovlarga amal qilganlar. Ya'ni ular tashqariga chiqib oy va quyoshni ko'rishlari, bog'da ishlashlari, o'choq boshiga borib ovqat tayyorlashlari ta'qiqlangan.

Zardushtiylarda marosimiy poklanish davri og'ir, mashaqqatli bo'lib, qirq kun davom etgan. Demak, bundan kelib chiqib, chilla davridagi ko'plab odatlar va ta'qiqlar qadimgi zardushtiylik marosimlari bilan bog'liq, deyishimiz mumkin.

Bolani birinchi marta cho'miltirishda tajribali, ko'p bolali ayollar ishtirok etishgan. Bu marosimda ona bolasi oldiga bormagan, aksincha bolani onaning oldiga ko'tarib olib kelishgan. Bunda farzand butun umri davomida ota-onasiga xizmat qilsin, degan magik niyat mujassamlashgan. Bolani cho'miltirishda afsungarlik maqsadida suvga ozgina tuz va tuproq tashlashgan. Xalq ishonchiga ko'ra bu solingan ashyolarning xususiyatlari suv orqali chaqaloqqa o'tib uni yovuz kuchlar ta'siridan himoya qilgan. Shu maqsadda janubiy Xorazm o'zbeklari tuz, tuproq va tuxum po'chog'i, Toshkentda kumush tanga, Andijonda esa chaqaloq qiz bo'lsa, onasi va momosining barcha taqinchoqlari suvga solib

cho'miltirilgan. Tarixiy ma'lumotlarda keltirilishicha, sho'r suvdan insonlar antik davrdan boshlab foydalanganlar.

Mamlakatimizning ko'plab viloyatlarida yashovchi aholi orasida Mushkulkushod marosimi saqlanib qolgan bo'lib, bu marosimning xalq orasida bir qancha sinonimlari ham uchraydi, masalan, Bibi seshanba, Bibi mushkul, Bibi Mohi kabi. Tadqiqot davomida Angor tumani "Zartepa" mahallasining aholisi bilan suhbat jarayonida bunday marosimlar bid'at amallardan hisoblanib, ayollarning tasavvurlaridan kelib chiqqanligi va faqatgina ayollar o'rtasida o'tkazilishi aytiladi. U asosan mushkulni oson qilish maqsadida ish yurishmay qolsa, qiz yoki yigitga tengi topilmay qolganda, homilador ayollarning eson-omon qutilib olishlari uchun o'tkazilib kelinadi.

Oilaviy marosimlar orasida diniy va aqidaviy qarashlarga, e'tiqodlarga boy bo'lgani aza va motam marosimlaridir.

O'zbek tilida motam bilan bog'liq kichik marosimlarga aza, ma'raka, janoza, ta'ziya, uch oshi, yetti, yigirma, qirq, yil, (majoziy ramziy leksema sifatida), payshanbalik, qa'da, xudoyi, ehson singari leksemalar kiradi. Masalan, ta'ziya, janoza, ma'raka leksemalari payshanbalik ifodasi bilan o'zaro "marosim", "motam", "xafachilik", "qayg'u", "xotirlash" semalari orqali o'zaro birlashsa, "takroriylik" semalari orqali o'zaro zidlanadi.

Motam bilan bog'liq kichik marosimlar: janoza, ta'ziya, uch oshi, yetti, yigirma, qirq, yil, payshanbalik, qa'da, xudoyi, ehson va boshqalar. Ushbu marosimlar turli hududlarda turlicha shakllarda o'tkaziladi. Biroq ularni umumlashtiruvchi belgi "urf-odat", "marosim", "motam", "aza", "ma'raka" semalaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Хусаинова З. Тўй маросимлари номларининг ономасиологик тадқиқи (Бухоро гуруҳ шевалари асосида). Филол.фан.номз.дисс. – Тошкент, 1984.
2. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2007. – 274 б.
3. Ahmedova O. O'zbek marosim-udumlarining etnohududiy xususiyatlari. T.,2019.-45
4. Ашуров А., Қаюмов А. Бойсун аҳолисининг анъанавий турмуш тарзи: ўтмишда ва бугун // Бойсун тарихи ва анъаналари. – Тошкент, 2005. – Б.97-106.
5. Улуқов Н.М. Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси: Фил.фан.номз.дис.автореферати. – Тошкент, 1997.